

havzalarida muntazam glyatsiologik hamda gidrometeorologik monitoring ishlarini yo‘lga qo‘yish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Center for Advanced Spatial Technologies, University of Arkansas/U.S. Geological Survey/ – Corona Imagery 1011-1039F133. – URL: <https://corona.cast.uark.edu/atlas...>
2. Каталог ледников СССР. Том 14, вып. 3, ч. 3, ч. 4. Л.: Гидрометеиздат, 1969. – 76 с.
3. Суванкулов С.С., Гулмурзаева Б.А., Тургунов Д.М. Нивал худуд иклимини хаво ҳарорати градиенти асосида статистик баҳолаш / Ўзбекистонда иқлим ўзгариши муаммоларини таълимга интеграллаштириш қилиш мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари Тошкент-2024, 69-71 – бет.
4. Хисматуллин Г.И., Петров М.А., Акбаров Ф.Н., Мамиров Х.А., Суванкулов С.С., Зулпихаров Г.Б. Возобновление гляциологических исследований на леднике Северцова (Гиссарский хребет) и их предварительные результаты / Материалы международной научной конференции “Сохранение ледников и эффективное использование водных ресурсов центральной Азии”. - Душанбе: Дониш, 2024. - С. 43-50.

Xudoyberdiyev A.X.¹, Narzullayev A.B.², Xolmatjanov B.M.³

^{1,3}Gidrometeorologiya ilmiy-tadqiqot instituti, ¹Ekologiya va iqlim o‘zgarishi milliy qo‘mitasi,

²Gidrometeorologiya xizmati agentligi, ³Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston, E-mail: alisherxudoyberdiyev1002@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20234282>

TOSHKENT SHAHRI ATMOSFERASIDA 2025-YIL NOYABR OYIDA PM_{2.5} VA PM₁₀ KONSENTRATSIYASINING O‘ZGARISHI

Аннотация. Мақоллада Toshkent shahri atmosferasida 2025-yil noyabr oyida muallaq qattiq zarrachalar (PM_{2.5} va PM₁₀) konsentratsiyasi monitoring natijalari tahlil qilingan. Noyabr oyida PM_{2.5} va PM₁₀ konsentratsiyasining AQSH EPA hamda O‘zbekiston milliy indeksatsiya baholash tartibidan sezilarli oshganligi kuzatildi. O‘ning ikkinchi yarmida PM_{2.5} sutkalik o‘rtacha konsentratsiyasi 108-214 mkg/m³ gacha yetdi. AQI indeksi «juda zararli» darajasiga yetganligi, PM_{2.5} fraksiyasining PM₁₀ tarkibida 37-65% ni tashkil qilganligi aniqlandi.

Калит so‘zlar: muallaq qattiq zarrachalar, PM_{2.5}, PM₁₀, atmosfera havosi ifloslanishi, Toshkent shahri, havo sifati indeksi, AQI, monitoring.

Xudoyberdiyev A.X.¹, Narzullaev A.B.², Xolmatjanov B.M.³

^{1,3}Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, ¹Национальный комитет по экологии и изменению климата, ²Агентство гидрометеорологической службы, ³Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан, E-mail:

b.xolmatjanov@nuu.uz

ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ PM_{2.5} И PM₁₀ В АТМОСФЕРЕ ГОРОДА ТАШКЕНТА В НОЯБРЕ 2025 ГОДА

Аннотация. В статье анализируются результаты мониторинга концентрации взвешенных твердых частиц (PM_{2.5} и PM₁₀) в атмосфере города Ташкента в ноябре 2025 года. В ноябре наблюдалось значительное превышение концентраций PM_{2.5} и PM₁₀ над оценочными показателями EPA США и национальной процедурой индексации Узбекистана. Во второй половине месяца среднесуточная концентрация PM_{2.5} достигла 108-214 мкг/м³. Было установлено, что индекс AQI достиг уровня "очень вредный," а фракция PM_{2.5} составляет 37-65% в составе PM₁₀.

Ключевые слова: взвешенные твердые частицы, PM_{2.5}, PM₁₀, загрязнение атмосферного воздуха, город Ташкент, индекс качества воздуха, AQI, мониторинг.

Khudoyberdiyev A.Kh.¹, Narzullaev A.B.², Kholmatjanov B.M.³

^{1,3}Hydrometeorological Research Institute, ¹National Committee on Ecology and Climate Change,

²Agency of Hydrometeorological Service, ³National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: narzullayev.azimjon@gmail.com

CHANGE IN PM_{2.5} AND PM₁₀ CONCENTRATION IN THE ATMOSPHERE OF TASHKENT CITY IN NOVEMBER 2025

Abstract. This article analyzes the results of monitoring the concentration of suspended particulate matter (PM_{2.5} and PM₁₀) in the atmosphere of Tashkent in November 2025. In November, PM_{2.5} and PM₁₀ concentrations significantly exceeded the U.S. EPA and Uzbekistan's national indexation assessment procedures. In the second half of the month, the average daily concentration of PM_{2.5} reached 108-214 µg/m³. It was found that the AQI index reached the "very harmful" level, with the PM_{2.5} fraction accounting for 37-65% of the PM₁₀ content.

Keywords: suspended solid particles, PM_{2.5}, PM₁₀, atmospheric air pollution, Tashkent city, air quality index, AQI, monitoring.

Kirish. Atmosfera havosining muallaq qattiq zarrachalar (PM – particulate matter) bilan ifloslanishi butun dunyo bo‘ylab shaharlarning asosiy ekologik muammolaridan biri hisoblanadi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) tavsiyasiga ko‘ra, yirik zarrachalar PM₁₀ (diametri 10 mkm dan kichik bo‘lgan zarrachalar) va mayda zarrachalar PM_{2.5} (diametri 2.5 mkm dan kichik bo‘lgan zarrachalar) atmosfera havosining ustuvor ifloslantiruvchilari sifatida tasniflanadi [1]. 2021-yilda JSST havo sifati bo‘yicha yo‘riqnomalarini yangiladi va PM_{2.5} uchun yillik o‘rtacha me‘yorni 5 mkg/m³, PM₁₀ uchun esa 15 mkg/m³ qilib belgiladi [4].

Respublikamizda Gidrometeorologiya xizmati agentligi (O‘zgidromet) kuzatish stansiyalarida atmosfera havosidagi muallaq qattiq zarrachalar (chang) konsentratsiyasini muntazam monitoring qilib kelmoqda, ammo ularni yirik PM₁₀ va mayda PM_{2.5} zarrachalarga ajratish bo‘yicha kuzatishlar 2011-yilgacha olib borilmagan [3, 4]. 2011-yildan boshlab O‘zgidromet Toshkent va Nukus shaharlarida PM₁₀ va PM_{2.5} monitoringini boshlagan [4].

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari. Mazkur ishning maqsadi 2025-yil noyabr oyida Toshkent shahrida kuzatilgan PM_{2.5} va PM₁₀ konsentratsiyasining vaqt bo‘yicha taqsimotini tahlil qilishdan iborat. PM_{2.5} va PM₁₀ zarrachalarining sutkalik dinamikasini aniqlash va me‘yorlar bilan solishtirish, sutka davomidagi soatlik o‘zgarishni aniqlash, PM₁₀ tarkibida PM_{2.5} hamda PM₁₀ ulushini baholash, AQI dinamikasini tahlil qilish tadqiqot vazifalaridir.

Tadqiqot usuli va ma‘lumotlar. Monitoring Toshkent shahri hududida joylashgan 8 ta Horiba havo sifatini avtomatik monitoring stansiyalari ma‘lumotlari asosida olib borildi. Ushbu stansiyalar shahar bo‘ylab turli tumanlarda joylashtirilgan bo‘lib, ular PM_{2.5} va PM₁₀ konsentratsiyalarini uzluksiz soatlik rejimda o‘lchab boradi [6].

Tahlillarda havo sifati indeksi (AQI) AQSH Atrof-muhitni muhofaza qilish agentligining (EPA) rasmiy metodologiyasi bo‘yicha hisoblandi [5]. Shuningdek, ushbu tadqiqotda O‘zbekiston ruxsat etgan maksimal sutkalik konsentratsiyalari (REM) qiymatlari (1-jadval) hamda atmosfera havosi sifati ko‘rsatkichlarini milliy indeksatsiyasi baholash tartibi (2-jadval) qo‘llanildi [2].

1-jadval

PM₁₀ va PM_{2.5} bo‘yicha JSST (WHO) tavsiyaviy qiymatlari va O‘zbekistondagi ruxsat etilgan me‘yorlar

Ifloslantiruvchi modda	O‘rtachalash davri	JSST (WHO) tavsiyaviy qiymat (mkg/m ³)	O‘zbekiston REM (mkg/m ³)
PM ₁₀	Bir martalik	—	500
	Sutkalik	45	300
	Yillik	15	50
PM _{2.5}	Bir martalik	—	—
	Sutkalik	15	60
	Yillik	5	35

2-jadval

Atmosfera havosi sifati ko‘rsatkichlarini milliy indeksatsiyasi baholash tartibi

Moddalar	Yashil	Sariq	Zarg‘aldoq	Qizil	Binafsharang	O‘lchov birligi
PM ₁₀	0-75	75,1-150	150,1-225	225,1-375	375,1 va undan yuqori	mkg/m ³
PM _{2.5}	0-60	60,1-120	120,1-180	180,1-300	300,1 va undan yuqori	mkg/m ³

Natijalar va muhokama. PM_{2.5} va PM₁₀ o‘rtacha sutkalik konsentratsiyasining o‘zgaruvchanligi tahlili. 2025-yil noyabr oyida PM_{2.5} va PM₁₀ ning sutkalik o‘rtacha konsentratsiyasining me‘yoriy qiymatlar bilan solishtirish natijalari 1-rasmda keltirilgan. PM_{2.5} uchun AQSH EPA 24-soatlik standarti 35 mkg/m³ va O‘zbekistonda ruxsat etilgan maksimal sutkalik konsentratsiya 60 mkg/m³ chegalari ko‘rsatilgan.

Grafikdan ko‘rinib turibdiki, oy davomida PM_{2.5} konsentratsiyasi deyarli barcha kunlarda AQSH EPA standartidan oshib ketgan. Ayniqsa, 19-30 noyabr kunlarida PM_{2.5} konsentratsiyasi keskin oshib, 108-214 mkg/m³ gacha yetgan. PM₁₀ uchun ham o‘xshash tendentsiya kuzatilgan, PM₁₀ konsentratsiyasi deyarli barcha kunlarda AQSH me‘yori (50 mkg/m³) dan oshgan, 19-30 noyabr kunlarida esa 194-303 mkg/m³ ga yetgan.

1-rasm. 2025-yil noyabr oyida PM_{2.5} va PM₁₀ ning sutkalik o‘rtacha konsentratsiyasi

Soatlik PM_{2.5}, PM₁₀ konsentratsiyalari va havo sifati indeksi (AQI) 2-rasmda ko‘rsatilgan. Soatlik ma‘lumotlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, PM_{2.5} konsentratsiyasi ba‘zi soatlarda 300-390 mkg/m³ gacha, PM₁₀ esa 520 mkg/m³ gacha yetgan. AQI bo‘yicha noyabr oyining birinchi yarmida havo sifati asosan «sezgir guruhlar uchun zararli» (101-150) va «zararli» (151-200) bo‘lgan bo‘lsa, oyning ikkinchi yarmida, xususan 22-30 noyabr kunlarida «juda zararli» (201-300) darajasiga yetgan. Noyabr oyining 3-5 kunlarida AQI «yaxshi» (0-50) darajasida bo‘lgan. Bu esa oyning yagona qulay davridir.

Muallaq zarrachalar konsentratsiyasining sutka davomidagi o‘zgarishi (heatmap). PM_{2.5} va PM₁₀ konsentratsiyasining sutka davomidagi o‘zgarishi (heatmap) 3-rasmda ko‘rsatilgan. Rangli shkala havo sifatining beshta darajasini aks ettiradi: yashil (yaxshi), sariq (o‘rtacha), zarg‘aldoq (sezgir guruhlar uchun zararli), qizil (zararli) va binafsha rang (juda zararli) (2-jadval).

Issiqlik xaritalaridan ko‘rinib turibdiki, noyabr oyining birinchi 5-7 kunida havo nisbatan toza bo‘lgan, ammo 8-10 noyabrdan boshlab ifloslanish keskin oshgan. PM_{2.5} bo‘yicha 20-30 noyabr kunlarida deyarli kun bo‘yi zarg‘aldoq va qizil ranglar ustunlik qilgan. PM₁₀ bo‘yicha oyning ikkinchi yarmida keng ko‘lamda qizil rang ustunlik qilgan va ba‘zi soatlarda binafsha rang kuzatilgan.

PM fraksiyalarining o‘zaro nisbati (PM_{2.5}/PM₁₀) tahlili. Ma‘lumotlardan ko‘rinadiki, PM_{2.5} fraksiyasi PM₁₀ ning o‘rtacha 55-65% ini tashkil qilgan (4-rasm). Noyabr oyi boshida PM_{2.5} ulushi nisbatan past (37-40%) bo‘lgan. Oy davomida bu ko‘rsatkich 60-65% gacha oshgan. Avvalgi tadqiqotlarda ham PM_{2.5}/PM₁₀ nisbati qish mavsumida yuqori (0.62), bahor va yoz mavsumida past (0.47-0.50) bo‘lishi aniqlangan [1].

“Iqlim o‘zgarishi va Markaziy Osiyo suv resurslari: baholash, boshqarish va barqaror rivojlanish tamoyillari”

2-rasm. 2025-yil noyabr oyida Soatlik PM_{2,5}, PM₁₀ konsentratsiyasi va AQI

3-rasm. 2025-yil noyabr oyida a) PM_{2,5} va b) PM₁₀ ning kun-soat taqsimlanishi

4-rasm. 2025-yil noyabr oyida PM_{10} tarkibidagi $PM_{2.5}$ va $PM_{2.5-10}$ fraksiyalari nisbati

$PM_{2.5}$ va PM_{10} ning sutka davomidagi ulushli taqsimoti. PM_{10} va $PM_{2.5}$ konsentratsiyasining sutkalik davr (00-06, 06-12, 12-18, 18-24 soat) bo‘yicha taqsimlanishi 5-rasmda ko‘rsatilgan. Tahlil natijalariga ko‘ra, ifloslanishning yuqori darajasi tungi (18-24) va ertalabki (00-06) soatlarda kuzatilgan. Kunduzgi (12-18) soatlarda konsentratsiya biroz pasaygan. Ammo noyabr oyining ikkinchi yarmida kunduzgi soatlarda ham yuqori konsentratsiya saqlangan.

6-rasm. 2025-yil noyabr oyida a) $PM_{2.5}$ va b) PM_{10} ning sutkalik davr bo‘yicha taqsimlanishi

2025-yil noyabr oyida Toshkent shahri atmosfera havosida muallaq qattiq zarrachalar konsentratsiyasining monitoring natijalari tahlili quyidagi **xulosalarni** beradi.

1. Noyabr oyida $PM_{2.5}$ va PM_{10} konsentratsiyasi AQSH EPA va O‘zbekiston standartlaridan sezilarli oshgan. Oyning ikkinchi yarmida (19-30 noyabr) $PM_{2.5}$ sutkalik o‘rtacha konsentratsiyasi 108-214 mg/m^3 ga, PM_{10} esa 194-303 mg/m^3 ga yetgan.

2. AQI tahlili shuni ko‘rsatdiki, noyabr oyining oxirida havo sifati «juda zararli» (201-300) darajasiga yetgan. Oy davomida «yaxshi» sifatli kunlar faqatgina 3-5 noyabr kunlarida kuzatilgan.

3. PM_{2.5} fraksiyasi PM₁₀ massa ulushining 55-65% ini tashkil qilgan.

4. Sutkalik taqsimlanish tahlili yuqori ifloslanishning tungi (18-24) va ertalabki (00-06) soatlarda kuzatilishini ko‘rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Amonov M., Nishonov B. Seasonal variability of PM concentration in Tashkent // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. – 2020. – Vol. 869. – 022030.

2. Атанязова Р.А., Нишонов Б.Э., Каримов И.А., Элмуродова Д.Б., Азимова М.Б. Порядок оценки качества атмосферного воздуха, информирование населения и стандарты безопасного поведения (методические рекомендации). – Ташкент: Научно-исследовательский институт санитарии, гигиены и профзаболеваний Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, 2025. – 21 с.

3. Nishonov B., Amonov M. Zagryazneniye atmosfernogo vozdukha g.Tashkenta melkodispersnyimi vzveshennymi chastitsami // Ekologicheskiy vestnik Uzbekistana. – 2018. – №9. – S. 40-44.

4. Nishonov B. Organizatsiya monitoringa melkodispersnykh vzveshennykh chastits (PM 10 i PM 2,5) v atmosfernom vozdukhe v Uzbekistane // Ekologicheskiy vestnik Uzbekistana. – 2018. – №7. – S. 30-34.

5. WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM_{2.5} and PM₁₀), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. – Geneva: World Health Organization, 2021. – 273 p.

6. Air Quality Assessment for Tashkent and the Roadmap for Air Quality Management Improvement in Uzbekistan. — World Bank, 2024.

Iskandarova Z.¹, Omonov N.²

¹Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, ²Gidrometeorologiya ilmiy-tadqiqot instituti,

Toshkent, O‘zbekiston, E-mail: zarnigoriskandarova39@gmail.com

AMUDARYO HAVZASIDA METEOROLOGIK VA GIDROLOGIK QURG‘OQCHILIKNING O‘ZARO BOG‘LIQLIGINI SSI VA SPI INDEKSLARI ASOSIDA BAHOLASH

Аннотация. Мақола Амударёнинг Керки гидрологик posti bo‘yicha 1961-1990-yillar bazaviy iqlimiy davr va 1991-2020-yillar joriy iqlimiy davrlar oralig‘ida daryo oqimi rejimida kuzatilgan o‘zgarishlar standartlashgan oqim indeksi (SSI) asosida tahlil qilishga qaratilgan. Bazaviy davrda SSI₃ va SSI₆ ko‘rsatkichlari asosan me‘yoriy oqim sharoitlarining ustunligini aniqlangan bo‘lsa, joriy davrda qurg‘oqchilikning takrorlanish va davomiyligi ortayotgani aniqlangan.

Калит so‘zlar: havza, atmosfera yog‘inlari, meteorologik qurg‘oqchilik, CRU ma‘lumotlari SSI, SPI, statistik tahlil.

Искандарова З.¹, Омонов Н.²

¹Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, ²Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Ташкент, Узбекистан, E-mail:

zarnigoriskandarova39@gmail.com

ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ И ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАСУХИ В БАСЕЙНЕ АМУДАРЬИ НА ОСНОВЕ ИНДЕКСОВ SSI И SPI

Аннотация. Статья посвящена анализу изменений, наблюдавшихся в режиме речного стока на гидрологическом посту Керки Амударьи между базовым климатическим периодом 1961-1990 годов и текущим климатическим периодом 1991-2020 годов, на основе стандартизованного индекса стока (SSI). В базовом периоде показатели SSI₃ и SSI₆ в основном определяли преобладание нормальных условий стока, в то время как в текущем периоде выявлено увеличение частоты и продолжительности засухи.

Ключевые слова: гидрологическая засуха, метеорологическая засуха, SSI, SPI, база данных CRU, атмосферные осадки, бассейн Амударьи, ГИС, статистический анализ, прогнозирование.